

GILBERT TEOREMASIDAN FOYDALANIB ANIQ CHEKLANGAN J_k^G POLINOM SUBALGEBRASINI HOSIL QILISH.

Saitmuratov O'lmasbek Nurullo o'g'li.

Guliston Davlat Universiteti

Matematika kafetrasi stajyor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834872>

Annotatsiya. Ushbu maqolada polinom algebrasi, Gilbert teoremasi va lemma, xossalardan foydalanib aniq cheklangan J_k^G algebra hosil qilish mumkinmi? Agar- mumkin bo'lsa, oshkor ko'rinishda bo'ladimi? degan savollarga javoblar keltirilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: simplekt maydon, o'zgarmas polinom to'plam, polinom subalgebrasi.

Aytaylik $X = C^4$ -kompleks sonlar maydoni ustida aniqlangan simetrik fazo (ya'ni maxsus kososimmetrik skalyar ko'paytmali 4 o'lchovli chiziqli fazo) bo'lsin. $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$, $y = (y_1, y_2, y_3, y_4) \in C^4$ vektorlar uchun $[x y] = x_1y_4 - x_4y_1 + x_2y_3 - x_3y_2$ bir chiziqli formani olamiz.

Ma'lumki $Sp(4, C)$ simetrik gruppaga $[x y]$ kososimmetrik formani invariant qoldiruvchi chiziqli almashtirishlarga mos 4-tartibli kvadrat matritsalaridan tuziladi, $\forall g \in Sp(4, C)$ uchun $gIg^T = I$, bu yerda

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Bundan, xususan g matritsaning determinanti ± 1 ga tengligi kelib chiqadi.

Aytaylik, $Sp(4, C)$ gruppaga $Sp(2n - 2) = Sp(2, C)$ guruppaga izomorf L qismguruppani o'z ichiga olsin. Bu qismguruppa boshqalaridan x_1 ba x_4 qatorlari saqlash sharti bilan ajralib turadi. Qolgan koordinatalar $Sp(2, C)$ guruppada ixtiyoriy almashtirish tasiriga tushadi, ya'ni L quyidagi

$$\ell = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A \in Sp(2, C)$$

matritsa tuziladi.

Boshqa tarafdin, $Sp(4, C)$ guruppada shunday H qismguruppasini qaraymizki, u quyidagi matritsalaridan tuziladi

$$h = \begin{pmatrix} 1 & t & \tau \\ 0 & \ell & \tilde{t} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & t_2 & t_3 & \tau \\ 0 & 1 & 0 & t^3 \\ 0 & 0 & 1 & -t^2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

Bu yerda ℓ -birlik matritsaning (2-tartibli) , $t = t_2, t_3$ sonlardan tuzilgan ixtiyoriy satr , τ – ixtiyoriy son va \tilde{t} t ning deb chiziqli ifodalagan (\tilde{t} ustun $t_3, -t_2$ sonlardan iborat).

Agar $L = Sp(2, C)$ guruppaning H ga ta'sirini $\ell(h): h \rightarrow \ell^{-1}h\ell = h^\ell, \ell \in L, h \in H$ avtomorfizm yordamida bersak , $L \times H$ dek shart ko'paytma guruppani ifodalaydi. Bu yerda ko'paytmani

$$(\ell, h)(\ell_1 h_1) = (\ell \ell_1, \ell_1^{-1} h \ell_1 h_1) = (\ell \ell_1, h^\ell h_1).$$

formula orqali ifodalaymiz.

Bu guruppa L va H gruppalarining yarimto'g'ri ko'paytma deyiladi, va $Sp(2n - 1) = L \supset H$ orqali belgilanadi. L va H gruppalar $G = Sp(2n - 1)$ guruppaning qismguruppalari bo'ladi. Demak , bu hoda H -normal bo'luvchi bo'ladi . Aytaylik, G guruppa H va L qismgurupparining yarim to'g'ri ko'paytmasini ifodalasin (agar $H \cap L = \{E\}$, va $H \cdot L = G$ bo'lsa). Bu holda H guruppa xuddi normal qismguruppa kabi $Sp(2n - 1)$ ga kiradi : $h \rightarrow (1, h)$, va $L = Sp(2n - 1) = Sp(2)$ esa $\ell = (\ell, 1)$ qismguruppani ifodalaydi, ya'ni $G = Sp(2n - 1)$ guruppaning har qanday elementini $\ell h (\ell \in L, h \in H)$ ko'rinishda bir qiymatli ifodalash mumkin .

$C^{2n} (n = 2)$ fazoda $G = Sp(2n - 1)$ guruppaning ta'siri $x \in C^4: xg$ ko'paytma bilan berilgan deb olamiz.

Agar $g \in G$, $p(x, y, z)$ - ko'phad bo'lsa , $g \cdot p$ funksiya $g \cdot p(x, y, z) = p(xg, yg, zg)$ formula bilan beriladi. p -ko'phad , G -invariant deyiladi agar $g \cdot p = p$ tenglik barcha $g \in G$ uchun bajarilsa .

Barcha G - invariant ko'phad to'plami ($J_k^G = J_3^G$ algebra kabi), C^4 gacha barcha J_3 funksiyalar algebrasini J_3^G qism algebrasini hosil qiladi, bu yerda $k = 3$ o'zgaruvchilar soni.

G noreduktiv guruppa bo'lsa quyidagi savollar tug'ilishi mumkin:

I. J_k^G algebraning tashkil etuvchilarini soni chekli ekanligi to'g'risidagi Gilbert teoremasi o'rinlimi?

II. Agar to'g'ri bo'lsa bunday tashkil etuvchilar oshkor ko'rinishda topiladimi ?

Teorema. $x, y, z \in C^4$, $J_k^G - x, y, z$ o'zgaruvchi G invariant ko'phadlar algebrasi bo'sin. U holda $x_1, y_1, z_1, [x_0, y_0], [x_0, z_0], [y_0, z_0]$, bu yerda $x_0 = x_2, x_3$ bo'ganda J_3^G ga tegishli ko'phadlar J_3^G tashkil etuvchilarini ifodalaydi.

Aytish mumkinki chekli sondagi $A = \{x_i, i = \overline{1, k}\}$ elementlardan tuzilgan si sistema A algebraning tashkil etuvchilari sistemasini ifodalaydi, agar $\forall y \in A$ element A toplaning chekli sondagi elementlariiga A algebraning operatsiyalarini chekli marta qo'llash orqali hosil qilinsa,

Lemma. $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix}, z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} \in C^4$ bo'lsin.

Bunda $x_1, y_1, z_1, x_4, y_4, z_4, [x_0, y_0] = x_2 y_3 - x_3 y_2, [x_0 z_0], [y_0, z_0] \in J_3^{Sp(2n-2)}$ ko'phadlar $J_3^{Sp(2n-2)}$ halqani tashkil etuvchilarini ifodalaydi, bu yerda $x_0 = x_2, x_3$

Isbot. $L = Sp(2n - 2)$ bo'sin. Simplektik grupp uchun 1-asosiy teoremdan va guruppaning C^4 ga ta'siridan foydalanib quyidagiga ega bo'lamiz: agar $P(x, y) \in J_3^L$ bo'sa, u holda

$$P(x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2, y_3, y_4, z_1, z_2, z_3, z_4) \equiv \\ \equiv Q(x_1, x_4, y_1, y_4, z_1, z_4, [x_0, y_0], [x_0, z_0], [y_0, z_0])$$

ayniyat $\forall x, y, z \in C^4$ uchun o'rinli bo'ladi.

Shuningdek P ko'phad bo'lsa, shunday k mavjudki $\frac{\partial^k Q}{\partial [x_0, y_0]^k} = 0$ bo'ladi.

Demak,

$$A^G = \bigoplus_{n=0}^{\infty} A_n^G.$$

Har qanday n uchun A_n^G qismfazo A_n da birjinsli chiziqli tenglamalar sistemasi bilan ajralib turadi, ya'ni $gp = p(g \in G)$, G guruppaning ta'sirida barcha birjinsli ko'phadlar birjinsligigacha qoladi.

Shuning uchun faqat birjinsli ko'phadlarni ko'rib chiqish kifoya:

$$p(x_1, y_1, z_1, x_4, y_4, z_4) = \sum_{i+j+z+k+l+m=s} a_{ijkl} x_1^i y_1^j z_1^l x_4^k y_4^l z_4^m.$$

p invoryantligidan va t va τ darajalarini kengaytirib quyidagilarni olamiz:

$$p = gp(x_1, y_1, z_1, x_4, y_4, z_4) = p(x_1, y_1, z_1, x_1 \tau + x_2 t_3 - x_3 t_2 + x_4, y_1 \tau + \\ + y_2 t_3 - x y_3 t_2 + y_4, z_1 \tau + z_2 t_3 - z_3 t_2 + z_4) = \\ = p + \{ [p'_{x_4} \cdot (-x_3) + p'_{y_4} \cdot (-y_3) + p'_{z_4} \cdot (-z_3)] t_2 \\ + [p'_{x_4} \cdot (x_2) + p'_{y_4} \cdot (y_2) + p'_{z_4} \cdot (-z_2)] t_3 \\ + [p'_{x_4} \cdot (x_1) + p'_{y_4} \cdot (y_1) + p'_{z_4} \cdot (-z_1)] \tau + \dots$$

Bundan quyidagi birjinsli tenglamalar sistemasini olamiz:

$$\begin{cases} p'_{x_4} \cdot (-x_3) + p'_{y_4} \cdot (-y_3) + p'_{z_4} \cdot (-z_3) = 0 \\ p'_{x_4} \cdot x_2 + p'_{y_4} \cdot y_2 + p'_{z_4} \cdot z_2 = 0 \\ p'_{x_4} \cdot x_1 + p'_{y_4} \cdot y_1 + p'_{z_4} \cdot z_1 = 0 \end{cases}$$

Demak, $x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3, z_1, z_2, z_3$ chiziqli erkli o'zgaruvchilar bo'lsin.

$$\begin{vmatrix} x_3 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_1 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{determinati va bu sistema} \quad P'_{x_4} \equiv 0, P'_{y_4} \equiv 0, P'_{z_4} \equiv 0$$

ko'rinishdagi yagona yechimga ega bo'ladi.

Bu shuni ko'rsatadiki, $P_{x_4}, P_{y_4}, P_{z_4}$ ga bo'liq emas. Teorema isbot bo'ldi.

Adabiyotlar:

1. Вейль Г. «Классические группы, их инварианты и представления». М.Ил.1947.
2. Спрингер Т. «Теория инвариантов» М.Мир. 1981.
3. Дьедоне Ж. Керрол Дж. Мамфорд Д.«Геометрическая теория инвариантов ». М. Мир.1974.
4. Винберг Э.Б. «Компактные группы Ли» МГУ. 1967.
5. Желобенко Д.П. Компактные группы Ли и их представления. М.МЦНМО 2007
6. Винберг Э.Б., Попов В.Л. Теория инвариантов. Итоги науки и техн. ВИНТИ. Современ. пробл. матем. фундамен. направл. 1989. т.55. С.137 - 315

